

**Basic Motor Competencies in Europe –
Assessment and Promotion**

Manuale di formazione per gli insegnanti

Claude Scheuer & Sandra Heck

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Questo volume è protetto dalla licenza internazionale Creative Commons Attribution 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Scheda Tecnica

Scheda Tecnica: Manuale di formazione per gli insegnanti

Autori: Claude Scheuer & Sandra Heck (Institute for Teaching and Learning - Department of Education and Social Work - University of Luxembourg; Campus Belval - MSH; 11, porte des Sciences; L-4365 Esch-sur-Alzette)

Numero di pagine: 17

Anno: 2020

Citazione: Scheuer, C., & Heck, S. (2020). *Manuale di formazione per gli insegnanti*. Esch-Alzette: University of Luxembourg. doi: 10.5281/zenodo.3770239

Progetto: Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion

Coordinatori del progetto: Erin Gerlach & Jeffrey Sallen (Faculty of Human Sciences - Educational Sciences & Didactics in Sports - University of Potsdam)

Principali Ricercatori: Erin Gerlach & Jeffrey Sallen (University of Potsdam, Germany); Christian Herrmann (University of Basel, Switzerland; Zurich University of Teacher Education, Switzerland); Claude Scheuer (University of Luxembourg, Luxembourg)

Finanziatore: Commissione Europea

Programma: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017

Riferimento: 590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP

Durata: Gennaio 2018 – Dicembre 2019

Presentazione del progetto: <https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplu-project-details/#project/590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP>

Sito web: <http://mobak.info/bmc-eu/>

Partner del progetto:

Gli autori ringraziano il team di progetto per il contributo espresso sulle competenze motorie di base in Europa - Valutazione e promozione (BMC-EU) - per lo sviluppo degli strumenti BMC-EU (2020), in particolare modo, per la traduzione della versione in lingua italiana, il Prof. Dario Colella e Prof.ssa Cristiana Simonetti.

N.	Istituzione	Ricercatori coinvolti
1	European Physical Education Association [EUPEA], Switzerland	Tamás Csányi, Jana Vašíčková
2	Goethe-University of Frankfurt, Germany	Fabienne Ennigkeit, Christopher Heim
3	Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Netherlands	Remo Mombarg, Berdien Moraal-van der Linde
4	Lithuanian Sports University, Kaunas, Lithuania	Arūnas Emeljanovas, Brigita Miežienė
5	Masaryk University, Brno, Czech Republic	Jaroslav Vbras, Petr Vlček
6	National and Kapodistrian University of Athens, Greece	Emmanouil Adamakis, Irene Kossyva
7	University of Basel, Switzerland	Christian Herrmann, Harald Seelig, Marina Wälti
8	University of Foggia, Italy	Dario Colella, Cristiana Simonetti
9	University of Liège, Belgium	Boris Jidovtseff
10	University of Lisbon, Faculdade De Motricidade Humana, Portugal	Marcos Onofre, Ana Quitério
11	University of Luxembourg, Luxembourg	Andreas Bund, Sandra Heck, Claude Scheuer
12	University of Potsdam, Germany	Erin Gerlach, Maïke Niehues, Jeffrey Sallen
13	University of Salzburg, Austria	Günter Amesberger, Benjamin Niederkofler
14	Trnava University, Slovakia	Jana Labudova, Dana Masarykova

Dichiarazione di non responsabilità: il contributo della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflette solo le opinioni degli autori; e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso delle informazioni in essa contenute che possano essere compiute.

Sommario

Scheda Tecnica	2
Sommario.....	4
0 Introduzione.....	5
1 Formazione rivolta agli insegnanti	5
1.1 Panoramica sui contenuti della formazione.....	5
1.1.1 Parte Teorica.....	5
1.1.2 Parte pratica	6
1.2 Linee Guida e implicazioni metodologiche	6
1.2.1 Parte Teorica.....	7
1.2.2 Parte Pratica	8
2 Manuale utile alla formazione dell'insegnante	10
2.1 Presentazione della formazione	10
2.2 MOBAK – struttura e livelli	11
2.3 MOBAK – Organizzazione, realizzazione delle prove e valutazione	11
2.4 Analisi dei dati - Valutazione	12
2.5 Linee guida per l'interpretazione dei risultati	12
2.6 Quadro generale del MOBAK	12
2.7 Allegati.....	13
3 Documenti complementari.....	14
3.1 Scheda descrittiva del MOBAK	14
3.2 Schede delle attività con i compiti d'apprendimento.....	14
3.3 Documenti per la formazione degli insegnanti	15
4 Bibliografia	16
5 Allegati	17
5.1 Presentazione della formazione per gli insegnanti	17
5.2 Scheda descrittiva del MOBAK	17
5.3 Schede descrittive delle attività con i compiti d'apprendimento	17
5.4 Documenti per la formazione degli insegnanti	17

0 INTRODUZIONE

Nell'ambito del progetto BMC-EU (Competenze motorie di base in Europa), è stato sviluppato un ulteriore documento utile alla formazione degli insegnanti, che consiste in un manuale di formazione (output intellettuale BMC-EU 4), al fine di implementare il manuale modulare riguardante le competenze motorie di base (produzione intellettuale BMC-EU 3; Scheuer & Heck, 2020). Lo scopo di questo manuale è quello di ampliare i contenuti delle lezioni curriculari di educazione fisica, per proporre gli adattamenti riguardanti le attività ed i metodi.

Il manuale contiene i materiali per implementare il processo di formazione degli insegnanti ed è strutturato in una parte teorica e una pratica. In una prima parte, gli insegnanti acquisiscono familiarità con la struttura del MOBAK, la misurazione, l'attuazione delle prove, l'elaborazione e la valutazione dei dati, nonché con l'interpretazione dei risultati delle prove. In una seconda parte, imparano ad acquisire informazioni sulle competenze motorie di base degli allievi e sui punti di forza e di debolezza identificati nella valutazione. Inoltre, mediante proposte operative presenti nel manuale modulare del MOBAK e negli allegati, è possibile implementare i contesti di apprendimento per sostenere gli allievi con bisogni educativi speciali nelle competenze motorie di base.

Il presente manuale per la formazione degli insegnanti è finalizzato a sostenere ed integrare il manuale modulare (Scheuer & Heck, 2020), basato sulla struttura e sui livelli del MOBAK (Herrmann, 2018).

1 FORMAZIONE RIVOLTA AGLI INSEGNANTI

Di seguito viene fornita una panoramica dei contenuti, seguita dai possibili scenari per integrare le parti teoriche e pratiche della formazione.

1.1 PANORAMICA SUI CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

In generale, la formazione degli insegnanti può essere divisa in due parti complementari: (1) una parte **teorica**, riguardante la struttura teorica del MOBAK e il corrispondente manuale modulare; e (2) una parte **pratica**, riguardante l'uso del manuale per la formazione ed i relativi materiali didattici, nonché una parte di proposte operative.

1.1.1 Parte Teorica

La prima parte della formazione degli insegnanti è principalmente caratterizzata dalla presentazione teorica delle informazioni e conoscenze sulla struttura del protocollo MOBAK, mediante presentazioni in powerpoint, predisposte come una parte del manuale di formazione. Il manuale contiene le seguenti presentazioni, che potranno essere utilizzate nel seguente ordine:

1. Presentazione
2. MOBAK – Struttura e livelli
3. Procedura delle prove del MOBAK - Organizzazione, realizzazione delle prove e valutazione
4. Elaborazione dei dati - Valutazione
5. Linee Guida per l'interpretazione dei risultati delle prove
6. Quadro generale del MOBAK
7. Allegati

L'uso e l'adattamento delle rispettive presentazioni sono descritti nel capitolo 2. Le presentazioni sono disponibili per il download al seguente link: <http://mobak.info/bmc-eu/>.

1.1.2 Parte pratica

La seconda parte della formazione degli insegnanti è principalmente caratterizzata dai corrispondenti materiali didattici utili allo svolgimento della parte pratica.

1. Fase 1: **Modulatore della Coordinazione Motoria (CRC)**
Durante questa prima fase, i partecipanti acquisiscono familiarità con la scheda descrittiva delle prove MOBAK e del loro utilizzo per adattare secondo i principi di variazione del CRC.
2. Fase 2: **Approccio orientato alle competenze**
Durante questa seconda fase, i partecipanti acquisiscono familiarità con le schede delle attività con i compiti d'apprendimento ed il loro utilizzo, per implementare le attività orientate alle competenze (*acquisizione delle competenze, riflessione sull'apprendimento e applicazione*).
3. Fase 3: **Applicazione**
Durante questa terza fase, ai partecipanti è chiesto di strutturare una sequenza didattica, utilizzando diversi compiti di apprendimento, per promuovere le competenze motorie di base attraverso gli esempi scaturiti dalle prove MOBAK.

I materiali didattici presentati attraverso le schede descrittive delle prove MOBAK e le schede delle attività con compiti d'apprendimento sono illustrati nel capitolo 3. Questi materiali sono disponibili per il download al seguente link: <http://mobak.info/bmc-eu/>.

1.2 LINEE GUIDA E IMPLICAZIONI METODOLOGICHE

Di seguito, sono fornite le Linee Guida e le implicazioni metodologiche riguardanti la struttura e la durata della formazione per gli insegnanti attraverso diverse fasi. In generale, si può dire che la formazione degli insegnanti dovrebbe avere una durata di almeno cinque ore in totale (due per la parte teorica e tre per la parte pratica), al fine di affrontare in modo esauriente tutte le fasi e le relative parti. La struttura descritta nei capitoli 1.2.1 e 1.2.2, pertanto, si basa su una durata

minima di cinque ore, per la sua realizzazione. È possibile estendere la durata della formazione ed integrarla con diverse sessioni separate, come descritto negli esempi proposti di seguito.

1.2.1 Parte Teorica

Una possibile struttura e durata minima per la parte teorica di formazione degli insegnanti, sono descritte in tabella 1. Questa parte da realizzarsi mediante un seminario (2 ore), richiede la disponibilità di un'aula in cui sia predisposto un video-proiettore.

Tabella 1. Modello organizzativo della parte teorica di formazione degli insegnanti

Parte	Riferimento	Durata	Argomento	Risorse e materiali
-	-	5'	Saluti & Introduzione	
1	Prove del MOBAK			
	1.1	10'	Mobak – Struttura e livelli	Presentazione PPT
	1.2	15'	Descrizione delle prove MOBAK - Organizzazione, modalità di realizzazione e valutazione	Presentazione PPT
	1.3	10'	Elaborazione dei dati - Valutazione	Presentazione PPT
	1.4	10'	Discussione	
2	Quadro di riferimento del MOBAK			
	2.1	15'	Linee Guida per l'interpretazione dei risultati	Presentazione PPT
	2.2	20'	Struttura generale del MOBAK	Presentazione PPT
	2.3	20'	Allegati	Presentazione PPT
	2.4	10'	Discussione	
-	-	5'	Valutazione	Schede di valutazione

In alternativa, la parte teorica della formazione potrebbe essere suddivisa in due sessioni, una sulle prove MOBAK, prima degli adattamenti da parte degli insegnanti nei loro gruppi-classe, un'altra sul quadro di riferimento del MOBAK dopo la realizzazione delle prove MOBAK. In tal caso, la prima sessione potrebbe includere una parte pratica riguardante gli adattamenti delle prove MOBAK per facilitare la valutazione (tabella 2).

Tabella 2. Modello alternativo della parte teorica di formazione degli insegnanti

Sessione	Durata	Riferimento	Argomento
1	<i>Prove del Mobak</i>		
	2-3 ore	1.1	MOBAK – Struttura e livelli
		1.2	Descrizione del MOBAK – Organizzazione, modalità di realizzazione e valutazione
		1.3	Elaborazione dei dati - Valutazione
2	<i>Quadro di riferimento del MOBAK</i>		
	2-3 ore	2.1	Linee Guida per l'interpretazione dei risultati
		2.2	Struttura generale del MOBAK
		2.3	Allegati
		2.4	Discussione

1.2.2 Parte Pratica

Una possibile struttura e durata minima per la parte pratica di formazione degli insegnanti, sono descritte in tabella 3. Questa parte da realizzarsi mediante un seminario (3 ore), richiede la disponibilità di un'aula in cui sia predisposto un video-proiettore.

Tabella 3. Modello organizzativo della parte pratica di formazione degli insegnanti

Parte	Riferimento	Durata	Argomento	Risorse e materiali
-	-	5'	Saluti & Introduzione	
-	-	10'	Riscaldamento	
3	Modulatore della Coordinazione Motoria			
	3.1	15'	<i>Introduzione teorica 1 Modulatore della Coordinazione Motoria</i>	<i>Manuale modulare per gli insegnanti</i>
	3.2	45'	<i>Realizzazione pratica 1 Adattamento delle prove MOBAK attraverso il CRC</i>	Schede delle attività con i compiti di apprendimento ed il kit del MOBAK
4	Approccio orientate alle competenze			
	4.1	15'	Introduzione teorica 2 Approccio orientato alle competenze	<i>Manuale modulare per gli insegnanti</i>
	4.2	45'	<i>Realizzazione pratica2 Sviluppo dei compiti d'apprendimento per promuovere le competenze motorie di base attraverso gli esempi dei risultati delle prove MOBAK e degli adattamenti di una sequenza didattica.</i>	Schede delle attività con i compiti di apprendimento e ulteriori risorse, ad es. libri, tablets...
	4.3	30'	<i>Conclusioni e discussione Presentazione delle sequenze didattiche proposte dall'insegnante attraverso esempi di compiti d'apprendimento</i>	
-	-	15'	Conclusioni e valutazione	Schede di valutazione

In alternativa, la parte pratica della formazione potrebbe essere suddivisa in due sessioni separate, una riguardante l'area di competenza delle *abilità di locomozione* ed un'altra riguardante l'area di competenza delle *abilità di controllo degli oggetti* (tabella 4). In tal caso, ciascuna delle due sessioni potrebbe avere una durata di tre/quattro ore.

Tabella 4. Modello alternativo della parte pratica di formazione degli insegnanti

Sessione	Durata	Riferimento	Argomento
3	Abilità di locomozione		
	3-4 ore	Part 3.1: <i>Modulatore della Coordinazione Motoria (CRC)</i>	
		3.1.1	Introduzione teorica 1
		3.1.2	Realizzazione pratica 1
		Part 3.2: <i>Approccio orientato alle competenze</i>	
		3.2.1	Introduzione teorica 2
		3.2.2	Realizzazione pratica 2
	3.2.3	Presentazione, discussione e conclusioni	
4	Abilità di controllo degli oggetti		
	3-4 ore	Part 4.1: <i>Modulatore della Coordinazione Motoria</i>	
		4.1.1	Introduzione teorica 1
		4.1.2	Realizzazione pratica 1
		Part 4.2: <i>Approccio orientato alle competenze</i>	
		4.2.1	Introduzione teorica 2
		4.2.2	Realizzazione pratica 2
	4.2.3	Presentazione, discussione e conclusioni	

Oltre ai modelli organizzativi sopra descritti, sono possibili ulteriori proposte per la realizzazione, purché sia rispettato lo schema generale descritto in questo capitolo.

2 MANUALE UTILE ALLA FORMAZIONE DELL'INSEGNANTE

Di seguito, sono brevemente descritti i contenuti e il possibile uso delle sette presentazioni in powerpoint disponibili per la formazione degli insegnanti. I materiali possono essere adattati in modo flessibile, secondo le esigenze territoriali.

2.1 PRESENTAZIONE DELLA FORMAZIONE

La presentazione del corso di formazione, contiene una possibile struttura del seminario e le informazioni generali sul progetto BMC-EU. Inoltre, le diapositive di tutte le presentazioni possono essere integrate nelle rispettive parti, consentendo così un adattamento al contesto.

La struttura della presentazione principale è la seguente:

1. Struttura del seminario
2. Il progetto BMC-EU
3. MOBAK - Struttura e livelli
4. Descrizione delle prove MOBAK
5. Elaborazione dei dati - Valutazione
6. Linee guida per l'interpretazione dei risultati delle prove
7. Quadro di riferimento del MOBAK
8. Allegati

2.2 MOBAK – STRUTTURA E LIVELLI

La struttura e i livelli descrivono il concetto di competenze motorie di base e la modalità di misurazione del MOBAK. La struttura delle competenze motorie di base è presentata attraverso le differenze tra competenze motorie di base e abilità motorie di base. Sono presentate le prove del MOBAK e i relativi contenuti per la classe prima e seconda (MOBAK 1-2), nonché per la terza e quarta classe (MOBAK 3-4), e le aree di competenza delle *abilità di locomozione* e di *controllo degli oggetti*.

La struttura della presentazione è la seguente:

1. Struttura del MOBAK: Competenze motorie di base
2. Modalità di misurazione del MOBAK: Struttura e descrizione delle prove
 - a. Prove
 - b. Realizzazione delle prove
 - c. Valutazione
 - d. Criteri di qualità e norme di valutazione delle prove

Per ulteriori informazioni sulla struttura e sulle modalità di misurazione del MOBAK, è possibile consultare il manuale (Herrmann, 2018).

2.3 MOBAK – ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE DELLE PROVE E VALUTAZIONE

La presentazione del protocollo MOBAK fornisce informazioni sulla realizzazione delle prove, nonché su come valutare le prestazioni motorie dei bambini.

La struttura della presentazione è la seguente:

1. Organizzazione delle prove
2. Realizzazione delle prove
3. Valutazione

Per ulteriori informazioni sulla struttura delle prove, è possibile consultare il manuale (Herrmann, 2018).

2.4 ANALISI DEI DATI - VALUTAZIONE

La presentazione dei dati e la valutazione forniscono informazioni su come essi sono elaborati, e presentano i punteggi delle diverse prove conseguiti in ciascuna delle due aree di competenza, nonché il punteggio totale, consentendo così un'analisi delle prestazioni motorie dei bambini.

La struttura della presentazione è la seguente:

1. I protocolli di valutazione: MOBAK 1-4
2. Elaborazione e valutazione dei dati
3. Punteggio totale

Per ulteriori informazioni sull'elaborazione e la valutazione dei dati, è possibile consultare il manuale (Herrmann, 2018).

2.5 LINEE GUIDA PER L'INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Le Linee Guida spiegano come interpretare i risultati delle prove. Ciò, può essere compiuto sia attraverso la diagnosi dei bisogni educativi sia attraverso il confronto con i bambini normodotati. Inoltre, i risultati possono essere interpretati a livello di gruppo-classe e confrontati con i valori del campione totale, nonché, a livello di allievo se confrontato con i risultati medi del gruppo-classe e del campione totale. L'interpretazione dei risultati è spiegata con due esempi concreti.

La struttura della presentazione è la seguente:

1. Diagnosi dei bisogni educativi
2. Confronto con il campione normodotato
3. Interpretazione dei risultati delle prove a livello di gruppo-classe
 - a. Livello delle abilità motorie
 - b. Livello delle competenze motorie
4. Interpretazione delle prove a livello di allievo
 - a. Livello delle abilità motorie
 - b. Livello delle competenze motorie

Per ulteriori informazioni sulle Linee guida per l'interpretazione dei risultati delle prove, è possibile consultare il manuale modulare per gli insegnanti (capitolo 1; Scheuer & Heck, 2020).

2.6 QUADRO GENERALE DEL MOBAK

La presentazione del quadro generale del MOBAK descrive lo sfondo teorico. Dopo un'introduzione, sono presentati i due concetti su cui si basa il quadro di riferimento: (1) l'orientamento didattico alle competenze presentato nei suoi aspetti essenziali, unitamente alle caratteristiche dei compiti orientati alle competenze, in particolar modo nel setting dell'educazione fisica nella scuola primaria; (2) il Modulatore della Coordinazione Motoria (CRC) basato su cinque variabili (varianti esecutive).

La struttura della presentazione è la seguente:

1. Introduzione
 - a. Uso dei risultati delle prove per le successive lezioni di educazione fisica
 - b. Background teorico
2. Competenze di orientamento
 - a. Descrizione
 - b. Principi fondamentali
 - c. Compiti motori per promuovere l'apprendimento di competenze
 - d. Orientamento alle competenze nel setting dell'educazione fisica nella scuola primaria
3. Modulatore della coordinazione motoria (CRC)
 - a. Principi
 - b. Cinque categorie di variabili (varianti esecutive) in cui dovranno essere svolti i compiti motori:
 - i. Variabili di precisione
 - ii. Variabili di tempo
 - iii. Variabili di complessità
 - iv. Variabili di situazione
 - v. Variabili del carico

Per ulteriori informazioni sul quadro di riferimento del MOBAK, è possibile consultare il manuale modulare per gli insegnanti (capitolo 2.1; Scheuer & Heck, 2020).

2.7 ALLEGATI

La presentazione degli allegati del manuale di supporto fornisce informazioni e descrive le modalità di attuazione, fornendo proposte operative sviluppate nell'ambito del progetto. Nell'approccio didattico orientato alle competenze (1), sono fornite informazioni sulle diverse funzioni dei compiti motori, seguite da un esempio concreto. Nel Modulatore della Coordinazione Motoria (2), sono illustrati gli step per la sua analisi. Infine, la realizzazione di proposte operative basate sull'uso dei materiali didattici è descritta attraverso esempi concreti: (1) schede descrittive dei compiti, incluso un profilo di richiesta coordinativa e varianti esecutive; (2) schede descrittive delle attività, che illustrano i compiti di apprendimento, e le varianti esecutive orientate alla competenza; e (3) un esempio per pianificare un'unità di apprendimento.

La struttura della presentazione è la seguente:

1. Approccio orientato alle competenze
 - a. Differenti compiti motori:
 - i. Valutazione iniziale
 - ii. Compiti di apprendimento
 - iii. Compiti di auto-verifica
 - iv. Esecuzione dei compiti motori

- b. Esempio: Equilibrio
2. Modulatore della Coordinazione Motoria (CRC)
- L'analisi del Modulatore della Coordinazione Motoria segue tre fasi:
- i. La proposta di richiesta coordinativa (basato sulle variabili)
 - ii. Lo sviluppo delle varianti esecutive
 - iii. Orientamenti metodologici ed esempi concreti
3. Attuazione
- a. La proposta di richiesta coordinativa (basato sulle variabili)
Esempio: Equilibrio
 - b. Lo sviluppo delle varianti esecutive
Esempio: Lanciare
 - c. Orientamenti metodologici ed esempi concreti
Esempio: Lanciare (Lanciare oltre)
 - d. Progettazione di un'unità di apprendimento

Per ulteriori informazioni sugli allegati, è possibile consultare il manuale modulare per gli insegnanti (capitolo 2.2; Scheuer & Heck, 2020).

3 DOCUMENTI COMPLEMENTARI

Per una corretta attuazione della formazione degli insegnanti, è possibile effettuare il download di alcuni documenti complementari. Essi sono elencati e descritti brevemente qui di seguito. Sono essenziali i materiali didattici riguardanti le schede descrittive delle prove MOBAK (3.1) e le schede descrittive con i compiti di apprendimento (3.2), poiché saranno utilizzate e adattate dagli insegnanti durante le lezioni di educazione fisica. Oltre a ciò, sono stati sviluppati anche alcuni documenti integrativi (3.3).

3.1 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MOBAK

Le schede descrittive delle prove MOBAK sono sedici; esse includono la richiesta coordinativa nonché i principi e gli adattamenti: 8 schede per il MOBAK 1-2 e 8 schede per il MOBAK 3-4, ciascuna con 4 schede per le abilità di locomozione e 4 schede per le abilità di controllo degli oggetti.

Le schede descrittive delle prove MOBAK sono disponibili al seguente link: <http://mobak.info/bmc-eu/>.

3.2 SCHEDE DELLE ATTIVITÀ CON I COMPITI D'APPRENDIMENTO

In totale, sono state sviluppate 47 schede delle attività con i compiti d'apprendimento per essere utilizzate nelle classi: 27 schede per l'area di competenza delle abilità di locomozione e 20 schede

per l'area di competenza delle abilità di controllo degli oggetti. Ogni scheda illustra i compiti di apprendimento per le rispettive abilità motorie, compresi i possibili adattamenti.

Le schede delle attività con i compiti d'apprendimento sono disponibili al seguente link: <http://mobak.info/bmc-eu/>.

3.3 DOCUMENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

In order to facilitate the organisation and implementation of the teacher training, some helpful documents have been developed:

1. Una **lettera di invito rivolta agli insegnanti**, che presenta le finalità della formazione;
2. Un **elenco dei partecipanti**, in cui registrare le presenze e le firme;
3. Un **attestato di partecipazione**;
4. Un **questionario rivolto agli insegnanti**, per valutare la formazione svolta;
5. Un **questionario rivolto ai formatori**, per valutare lo svolgimento della formazione.

I documenti per la formazione degli insegnanti sono disponibili al seguente link: <http://mobak.info/bmc-eu/>.

4 BIBLIOGRAFIA

Herrmann, C. (2018). *Test zur Erfassung motorischer Basiskompetenzen für die Klassen 1 - 4 (MOBAK)* (Hogrefe Schultests). Göttingen: Hogrefe.

Scheuer, C., & Heck, S. (2020). *Modular Support Toolkit for Teachers*. Esch-Alzette: University of Luxembourg. doi: [10.5281/zenodo.3725901](https://doi.org/10.5281/zenodo.3725901)

5 ALLEGATI

5.1 PRESENTAZIONE DELLA FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI

I documenti per la formazione degli insegnanti sono disponibili al seguente link:
<http://mobak.info/bmc-eu/>

5.2 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MOBAK

Le schede descrittive delle prove MOBAK sono disponibili al seguente link:
<http://mobak.info/bmc-eu/>

5.3 SCHEDE DESCRITTIVE DELLE ATTIVITÀ CON I COMPITI D'APPRENDIMENTO

Le schede delle attività con i compiti d'apprendimento sono disponibili al seguente link:
<http://mobak.info/bmc-eu/>

5.4 DOCUMENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

I documenti per la formazione degli insegnanti sono disponibili al seguente link:
<http://mobak.info/bmc-eu/>